

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 6, September 2024, Halaman 33-41
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13712391>

Peran Mahasiswa Kukerta dalam Optimalisasi Pengembangan Potensi Desa di Kepenghuluan Karya Mukti

**Bayhakki¹, Azrul Nizam^{2*}, Adib Dzakwan², Afrialdi Herryka², Aulia Azriyani³,
Febrioni⁴, Pulungen Pinem², Rossa Putri Paliyoen⁴, Salsabila⁴, Suci Andriani³,
Tina Novianti⁴**

Fakultas Keperawatan, Universitas Riau¹
Fakultas Perikanan, Universitas Riau²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau³
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau⁴
*Email: azrul.nizam4233@student.unri.ac.id

Abstrak

Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata or KUKERTA) is a community service initiative by students of the University of Riau. The program aims to apply the knowledge and technology gained during their studies to provide tangible benefits to the community. In 2024, KUKERTA was implemented in Kepenghuluan Karya Mukti, Rimba Melintang District, Rokan Hilir Regency, from July 14 to August 23, 2024. This program was designed to drive sustainable development through the improvement of education, economy, health, agriculture, and fisheries sectors. With a participatory approach, KUKERTA students involved the community in various activities such as workshops, socialization, and hands-on practices. The positive impacts were seen in the form of increased agricultural and fisheries productivity, improved literacy awareness, community health, and optimized utilization of local resources. This program not only brought significant changes to Kepenghuluan Karya Mukti but also strengthened the relationship between the university and the community in achieving shared goals for a better future.

Keywords: *Community, KUKERTA, Kepenghuluan Karya Mukti, Education, Health*

Article Info

Received date: 23 Agustus 2024

Revised date: 02 September 2024

Accepted date: 06 September 2024

PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dari tiga pilar perguruan tinggi, selain pendidikan dan penelitian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi nyata dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Mayangsari & Novani, 2015). Salah satu bentuk pengabdian masyarakat adalah Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA), yang melibatkan mahasiswa secara langsung untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam upaya pemberdayaan masyarakat (Hasbullah et al., 2020). Pengabdian kepada masyarakat menekankan pentingnya kontribusi nyata dari akademisi terhadap masyarakat. Melalui program pengabdian masyarakat, seperti **Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA)**, mahasiswa diberdayakan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh selama studi mereka untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mendidik masyarakat tetapi juga membentuk karakter mahasiswa, mengasah kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan dunia nyata, dan meningkatkan kesadaran sosial mereka.

Mahasiswa merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan di Indonesia. Melalui program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta), mahasiswa memiliki kesempatan untuk terjun langsung ke masyarakat dan berkontribusi dalam pengembangan potensi desa (Arif, 2018). Salah satu lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan Kukerta adalah Kepenghuluan Karya Mukti. Mahasiswa sebagai *agent of change* memiliki peran strategis dalam optimalisasi pengembangan potensi desa (Amin, 2020). Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Kukerta merupakan salah satu program perguruan tinggi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pembangunan desa (Rahayu & Nugrahani, 2018). Melalui Kukerta, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh di bangku kuliah untuk membantu mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa.

Dalam konteks pengabdian masyarakat, penting untuk memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari masyarakat yang menjadi sasaran. Desa Karya Mukti, yang terletak di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan KUKERTA tahun 2024. Desa ini memiliki potensi yang besar namun juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Desa Karya Mukti memiliki luas wilayah sekitar 256.000 km² dan terletak di dataran rendah dengan ketinggian 3,5 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Pematang Botam di utara, Kelurahan Harapan Jaya di timur, Desa Bangko Mukti di selatan, dan Desa Bangko Makmur di barat (Pemerintah Desa Karya Mukti, 2021). Keberadaan Sungai Rokan yang mengalir melalui desa ini menambah tantangan dalam pengelolaan lingkungan, terutama terkait risiko banjir yang sering terjadi selama musim hujan.

Sebagai sebuah desa yang awalnya merupakan daerah transmigrasi pada tahun 1985, Karya Mukti memiliki sejarah yang unik. Awalnya, desa ini merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis sebelum dimekarkan dan diberi nama Desa Karya Mukti pada tahun 2008. Saat ini, Desa Karya Mukti terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Suka Maju, Dusun Rimba Jaya, dan Dusun Suka Damai, yang masing-masing memiliki beberapa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) (Pemerintah Desa Karya Mukti, 2021). Penduduk Desa Karya Mukti mayoritas berasal dari suku Jawa dan menganut agama Islam. Dalam bidang pendidikan, desa ini memiliki beberapa lembaga pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMP, termasuk PAUD Karya Mukti, TK Al-Muhajirin, SDN 010 Karya Mukti, MDA Al-Muhajirin, dan SMPN 4 Rimba Melintang. Namun, meskipun memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan akses yang lebih baik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara ekonomi, sebagian besar penduduk Desa Karya Mukti bekerja di sektor pertanian, dengan fokus pada budidaya tanaman pangan dan perkebunan. Namun, keterbatasan dalam akses terhadap teknologi pertanian modern dan manajemen sumber daya yang efisien menjadi kendala yang menghambat optimalisasi potensi pertanian di desa ini. Program KUKERTA di Desa Karya Mukti bertujuan untuk membantu pada pengembangan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam pelaksanaan Kukerta di Kepenghuluan Karya Mukti, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan yang dapat mendorong optimalisasi pengembangan potensi desa melalui berbagai program dan kegiatan (Saputra & Harahap, 2019). Melalui pendekatan partisipatif, mahasiswa Kukerta dapat bersinergi dengan masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal (Wijayanti & Sunarso, 2017). Kegiatan KUKERTA ini dirancang untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan dari mahasiswa kepada masyarakat, sekaligus mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa mereka. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat kapasitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, dan mendorong penerapan praktik-praktik pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Program KUKERTA Universitas Riau di Kepenghuluan Karya Mukti bertujuan untuk membantu masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Program ini juga berfungsi sebagai media bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung (Kim, 2020). Program KUKERTA seperti ini juga telah terbukti memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pembangunan di daerah pedesaan di Indonesia (Sari, 2021).

METODE PENERAPAN

Metode penerapan yang digunakan dalam program **Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA)** di Kepenghuluan Karya Mukti dirancang dengan pendekatan partisipatif dan berorientasi pada pengembangan potensi desa. Mahasiswa KUKERTA berperan sebagai fasilitator dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi di desa ini. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni optimalisasi pengembangan potensi desa, metode yang digunakan mencakup identifikasi potensi, transfer pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi berbasis hasil. Semua metode ini didasarkan pada pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi lapangan, wawancara, dan kajian literatur terkait, serta melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur keberhasilan program pengabdian.

1. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif merupakan inti dari kegiatan pengabdian masyarakat di Kepenghuluan Karya Mukti. Metode ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Partisipasi masyarakat di desa ini diharapkan dapat mendorong rasa kepemilikan terhadap program-program yang dirancang, sehingga mereka lebih berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan kegiatan yang sudah dilakukan.

2. Transfer Pengetahuan dan Teknologi

Untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi, metode transfer pengetahuan dan teknologi menjadi langkah selanjutnya. Mahasiswa KUKERTA berkolaborasi dengan masyarakat lokal dalam rangka mengajarkan metode dan teknologi yang lebih modern, memperkenalkan pengolahan limbah kelapa sawit menjadi produk teh dan briket dari daun sawit, pengolahan nugget dari ikan patin dengan teknik diversifikasi dan pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam bidang pendidikan serta sosialisasi yang mengedukasi anak-anak, remaja dan masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Selain transfer teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama dalam pengabdian ini. Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan workshop, mahasiswa KUKERTA membantu meningkatkan keterampilan masyarakat Desa Karya Mukti dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan.

4. Evaluasi Program

Evaluasi keberhasilan program pengabdian masyarakat di Desa Karya Mukti dilakukan secara berkelanjutan menggunakan metode evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama program berlangsung untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan dapat tercapai. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir untuk mengukur dampak jangka panjang dari program terhadap masyarakat.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Pengabdian kepada masyarakat melalui program **Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA)** di Kepenghuluan Karya Mukti telah menunjukkan berbagai hasil positif yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, remaja dan anak-anak desa karya mukti. Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan meliputi

1. Peningkatan Pengetahuan melalui Ruang Belajar Ramah Anak

Program Kerja	Keterangan
Sasaran	Anak-anak Desa Karya Mukti
Tujuan	Memberikan bimbingan belajar di luar jam sekolah untuk membantu anak-anak dalam pembelajaran
Waktu dan Tempat	Waktu: Setiap hari, pukul 16.00 – 20.00 Tempat: Posko tim kukerta Universitas Riau
Realisasi	Mengajar anak-anak di posko tim kukerta dilakukan rutin hampir setiap hari sebagai bentuk dari program taman belajar yang tim kukerta jalankan, kegiatan ini dilakukan hampir setiap hari dimulai sore sampai dengan malam hari.

Kendala	Kendala yang dihadapi selama menjalankan program kerja tersebut adalah kegiatan ini tidak benar-benar bisa dilakukan setiap hari karena terkendala dengan kegiatan lain yang dilakukan di waktu yang sama.
Dokumentasi	

2. Pemanfaatan AI dalam Pendidikan

Program Kerja	Keterangan
Sasaran	Siswa SMP Desa Karya Mukti
Tujuan	Mengenalkan kepada siswa kepada pengetahuan tentang teknologi terkini yang relevan dan bagaimana manfaat Artificial Intelligence (AI) bagi pembelajaran
Waktu dan Tempat	Waktu: 27 Juli 2024 Tempat: SMPN 4 Rimba Melintang
Realisasi	Program sosialisasi AI berjalan dengan baik. Program ini dilakukan di SMPN 04 Rimba Melintang, diawali dengan memberikan penjelasan kepada murid-murid tentang AI, bagaimana cara menggunakannya, dan manfaatnya bagi pendidikan. Lalu dilanjutkan dengan praktek langsung penggunaan AI melalui hp masing-masing peserta sosialisasi. Sosialisasi ini dilengkapi dengan sesi ice breaking, kuis dan pembagian hadiah bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan dari pemateri.
Kendala	Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja
Dokumentasi	

3. Membangun Pondasi Keuangan Sejak Dini

Program Kerja	Keterangan
Sasaran	Siswa SD Desa Karya Mukti
Tujuan	Menanamkan kebiasaan menabung sejak dini kepada anak-anak dan mengatur keuangan secara sederhana
Waktu dan Tempat	Waktu: 24 Juli 2024 Tempat: SDN 010 Karya Mukti

Realisasi	Program sosialisasi gemar menabung berjalan dengan baik. Program ini dilakukan di SDN 010 Karya Mukti. Tim kukerta memberikan materi tentang manfaat menabung dan dilengkapi dengan ice breaking diawal dan ditengah kegiatan sosialisasi. Juga ada sesi tanya jawab dengan peserta sosialisasi dan pembagian hadiah bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan.
Kendala	Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja
Dokumentasi	

4. Edukasi Kesehatan dan Anti-Narkoba

Program Kerja	Keterangan
Sasaran	Siswa SMP Desa Karya Mukti
Tujuan	Memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba dan kebiasaan merokok
Waktu dan Tempat	Waktu: 25 Juli 2024 Tempat: SMPN 4 Rimba Melintang
Realisasi	Program sosialisasi bahaya narkoba dan rokok berjalan dengan baik. Sosialisasi bahaya narkoba diawali dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba dan bagaimana dampaknya bagi seseorang jika disalah gunakan tanpa pengawasan dokter, lalu dilanjutkan dengan memberikan ilustrasi dampak dari merokok bagi tubuh, selanjutnya diikuti dengan ice breaking dan sesi tanya jawab yang juga ada pembagian hadiah bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemateri.
Kendala	Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja
Dokumentasi	

5. Pendidikan Kewargaegaraan Interaktif

Program Kerja	Keterangan
Sasaran	Anak-anak Desa Karya Mukti
Tujuan	Meningkatkan pemahaman bagi anak-anak tentang nilai kewarganegaraan melalui kegiatan edukatif yang menyenangkan
Waktu dan Tempat	Waktu: 30-31 Juli 2024 Tempat: SDN 010 Karya Mukti

Realisasi	Program kerja pendidikan kewarganegaraan interaktif berjalan dengan baik. Kegiatan ini dilakukan di SDN 010 Karya Mukti dengan ikut langsung berpartisipasi dalam proses pembelajaran di sekolah dengan memberikan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar mengenai kewarganegaraan.
Kendala	Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja
Dokumentasi	

6. Mewujudkan Desa yang Sehat dan Asri

Program Kerja	Keterangan
Sasaran	Masyarakat Desa Karya Mukti
Tujuan	Meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi seluruh masyarakat tentang kebersihan lingkungan sekitar.
Waktu dan Tempat	Waktu: 1 Agustus 2024 Tempat: Lingkungan Desa Karya Mukti
Realisasi	Kegiatan gotong royong dilakukan secara rutin dan bertahap serta dilakukan di berbagai lokasi, diantaranya dilakukan di lapangan bola Karya Mukti dalam rangka persiapan perayaan kemerdekaan yang dilakukan di Desa Karya Mukti, gotong royong di lingkungan tempat tinggal masyarakat Desa Karya Mukti, gorong royong dilakukan disalah satu masjid yang berada di Desa Karya Mukti yaitu Masjid Nurul Jami' Al-Muhajirin.
Kendala	Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja
Dokumentasi	

7. Pemanfaatan Limbah Sawit untuk Kesejahteraan

Program Kerja	Keterangan
Sasaran	Masyarakat yang berprofesi sebagai petani
Tujuan	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi produk teh dan briket dari daun kelapa sawit
Waktu dan Tempat	Waktu: 23 Agustus 2024 Tempat: Kantor Penghulu Karya Mukti
Realisasi	Program sosialisasi pengolahan limbah sawit berjalan dengan baik. Program ini berlangsung di Kantor Penghulu Karya Mukti dan dihadiri oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit. Sosialisasi ini diawali dengan pembukaan dan kata sambutan, lalu diikuti dengan menonton video pembuatan produk dari awal sampai akhir dan mendemonstrasikan

	pembuatan oleh tim kukerta kepada peserta sosialisasi. Kegiatan ini diakhiri dengan pembagian the dan briket dari praktek langsung dan dokumentasi foto bersama seluruh peserta sosialisasi.
Kendala	Kendala yang dihadapi selama menjalankan program kerja membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan riset pengolahan limbah kelapa sawit
Dokumentasi	

8. Pemberdayaan usaha lokal

Program Kerja	Keterangan
Sasaran	Masyarakat yang memiliki usaha pribadi
Tujuan	Mendaftarkan usaha rumahan masyarakat agar memiliki izin, pengakuan, legalitas dan memperluas jangkauan pasar
Waktu dan Tempat	Waktu: 29 Juli 2024 Tempat: tempat usaha milik warga
Realisasi	Program pendaftaran NIB, PIRT, dan Google Maps berjalan dengan baik. Tim kukerta mengunjungi satu persatu usaha yang dimiliki oleh warga untuk dapat dilakukan pendaftaran NIB, PIRT, dan Google Maps. Sebelum melakukan pendaftaran, tim kukerta akan lebih dulu melakukan pendataan untuk mengetahui usaha mana yang belum melakukan pendaftaran NIB, PIRT, dan Google Maps sehingga dapat dibantu untuk melakukannya.
Kendala	Kendala yang dihadapi selama menjalankan program kerja tersebut adalah izin yang diproses membutuhkan waktu yang lebih
Dokumentasi	

9. Sosialisasi Pengolahan Nugget Ikan Patin

Program Kerja	Keterangan
Sasaran	Kemompok PKK Desa Karya Mukti
Tujuan	Memberikan pengetahuan baru tentang teknik pengolahan makanan dengan langkah-langkah yang mudah dan sederhana dan sebagai alternatif olahan makanan dari ikan yang menarik
Waktu dan Tempat	Waktu: 7 Agustus 2024

	Tempat: Kantor Penghulu Karya Mukti
Realisasi	Program sosialisasi pengolahan ikan patin berjalan dengan baik. Kegiatan ini dilakukan dengan menggandeng kelompok ibu PKK Desa Karya Mukti dan dilaksanakan di Kantor Kepenghulu Karya Mukti. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pembukaan dan kata sambutan oleh PJ. Penghulu Karya Mukti, yaitu Ibu Umi Munawarah, S.Pd.I dan juga kata sambutan dari DPL yang mendampingi tim kukerta yang berkesempatan hadir pada momen tersebut, yaitu Bapak Ns. Bayhakki, M.Kep, Sp.KMB, PhD. Sosialisasi dilanjutkan dengan pemutaran video lengkap pembuatan nugget ikan patin bersama seluruh peserta sosialisasi dan dilanjutkan dengan mendemonstrasikan pembuatan nugget ikan patin secara langsung dengan peserta sosialisasi. Kegiatan ini diakhiri dengan dokumentasi tim kukerta dengan seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut.
Kendala	Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja
Dokumentasi	

10. Budidaya Ikan untuk Kemandirian Pangan

Program Kerja	Keterangan
Sasaran	Mayarakat Desa Karya Mukti
Tujuan	Meningkatkan pemahaman bagi anak-anak tentang budidaya ikan yang baik dengan biaya produksi yang relatif rendah
Waktu dan Tempat	Waktu: 10 Agustus 2024 Tempat: Kolam Budidaya Ikan
Realisasi	Tim kukerta melakukan kunjungan langsung ke kolam budidaya ikan. Kegiatan ini bertujuan untuk sharing dengan pemilik kolam terkait kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha budidaya ikan. Salah satu kendala utamanya adalah kesulitan dalam pemasaran hasil panen dan tingginya biaya pakan. Sebagai solusi, kami mengusulkan alternatif pakan buatan dari jeroan patin untuk mengurangi biaya produksi. Selain itu, kami juga menyarankan untuk menjalin kerja sama dengan mitra di Kampar untuk memperluas jaringan pemasaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pembudidaya
Kendala	Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja
Dokumentasi	

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Kepenghuluhan Karya Mukti telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam berbagai aspek. Keberhasilan utama tercermin dalam peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program-program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, pertanian dan perikanan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Program seperti Taman Belajar Anak, pelatihan pengolahan hasil pertanian dan perikanan berkelanjutan, dan sosialisasi kegiatan edukasi dan kesehatan berhasil memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lingkungan yang lebih edukatif, sehat, dan produktif.

Namun, beberapa hambatan juga ditemukan selama pelaksanaan program. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu yang dialokasikan untuk KUKERTA, yang seringkali tidak cukup untuk memastikan dampak jangka panjang. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana maupun tenaga, membatasi kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan beberapa inisiatif yang lebih kompleks.

Untuk keberlanjutan dan perbaikan di masa mendatang, disarankan agar program KUKERTA diberikan waktu yang lebih panjang untuk memungkinkan evaluasi dan penguatan dampak dari kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu, peningkatan kolaborasi dengan pihak-pihak lokal seperti pemerintah desa dan dinas terkait, serta pemanfaatan teknologi digital, dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan memperluas jangkauan program. Dengan demikian, program KUKERTA di masa depan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Amin, M. (2020). Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 15-22.
- Arif, S. (2018). Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 123-134.
- Hasbullah, H., Lestari, A. S., Wanto, A. H., & Akbar, M. (2020). Peran Mahasiswa dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 165-172.
- Kim, H. J. (2020). Enhancing Community Resilience through Public Health Initiatives. *Journal of Public Health*, 38(4), 296-310.
- Mayangsari, M. D., & Novani, S. (2015). Pengabdian Kepada Masyarakat: Sebuah Kajian Awal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 12-24.
- Pemerintah Desa Karya Mukti. (2021). *Buku Profil Desa Karya Mukti*. Diakses dari [tautan website profil desa].
- Rahayu, S., & Nugrahani, D. (2018). Peran Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 50-60.
- Saputra, B., & Harahap, R. H. (2019). Optimalisasi Pengembangan Potensi Desa Melalui Program Kuliah Kerja Nyata. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45-52.
- Sari, N. L., & Suhendar, W. (2021). Penerapan Program KUKERTA dalam Peningkatan Pembangunan Daerah Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 6(1), 132-145.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wijayanti, D. R., & Sunarso. (2017). Peran Mahasiswa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2), 1-10.